

2-TOM, 7-SON

MUDDATIDAN AVVAL BERILGAN DARS...

Murotboyeva Maftunabonu

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti
2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola hayot pillapoyasida ba'zan kichik e'tiborga arzimagan ko'rinsada xulosa qilishga arziydigan voqelik xususida so'zlaydi. Har bir voqea hodisadan o'zimiz uchun kerakli ibratli jihatlarini olishimiz zarurligi xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: saboq, xulosa, odob-axloq, erta dars berish.

Hech esimdan chiqmaydi. Aslida kimningdir kamchiligiga noto'g'ri nigohla qarash men uchun bugun haddan tashqari pastkashlikdek ko'rinadi u qandayin kamchilik bo'lmasin. Ma'lum bo'lgani esa shuki, bu dunyoda yomon insonlar yo'q, shunchaki yanglishganlar, yanglihayotganlar va yanglishmoqchilar talaygina. Shu sababdan bo'lsa kerak qaysiki insonda kamchilik ilg'asam yolg'iz o'yim Ollohga shukur aytish bo'ladi...

Aniq yoshim esimda yo'q, kichik qizaloq edim. Uyimizga kelishi kutilayotgan jajji mehmonni intizorlik bilan kutardim. Negaki bu "tashrif" ota-onamni juda quvontirishi avvaldan ma'lum bo'lgandi. Xatto meni ham o'zlarining "shirin ertak"lariga butunlay ishontirib ulgurishgani yodimda. Vaqt o'tib o'sha kunlar ham keldi. Men hozir shiriiiin chaqaloqni ko'raman deya orziqardim. Bilasizmi, keyin "nima bo'ldi?", agar shu savolni o'sha onda berganingizdaaa, bolacha aqlim bilan aniq "dard bo'ldi, balo bo'ldi!" Deb jerkib berar edim sizni. Chunki men ukamni ha, ukamni ko'rgandim ilk bor. U shundayin xunik ediki, asti qo'yaverasiz. Xattoki yuzlarida ota-onam ta'riflagan "shirinlik" qayoqda deysiz, juda ham hunuk bir manzaraning guvohi bo'lardim g'alati toshmalar bilan uyg'unlikda. O'shanda ota-onamga juda ko'p harhasha qilganim hanuz yodimda. Biroq bugun o'sha ishimdan shunchalar uyalamanki, asti so'ramang...

Aqlimmi tanibmanki, men bilan sodir bo'lgan har qanday voqeaning u kattami yoxud kichik ahamiyati yo'q hikmatini anglashga urinaman va u qanchalik to'g'ri yoki xato bilmasamda o'zimga xulosalar yasab olaman. Yuqoridagi hodisa esa hayot menga men o'ylaganimdanda erta dars berishni boshlaganini bot-bot eslatadi.

2-TOM, 7-SON

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Rustamovna A. B. et al. Distributed processing models and algorithms of sensor data //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 11. – C. 97-100.
2. Madirimovna M. S. et al. computer networks and their basic concepts //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 11. – C. 101-104.
3. Muminova U. Important problems of uzbek anonymity in the works of Kasghari //web of scientist: international scientist research journal issn. – C. 2776-0979.
4. Abduxamidov S. two-step implicit pismar-rickford scheme for solving the laplace equation //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 7. – C. 29-30.
5. Qarshiyevna U. M. Linguistic Views Of Mahmud Kashgari //Central asian journal of social sciences and history. – 2022. – T. 3. – №. 12. – C. 336-340.
6. Sardor A., Nafosat A. Ta'lim Jarayonida O'Quvchilarda Tayanch Kompetensiyalarni Rivojlantirish Yo 'Llari //Journal Of Innovations In Scientific And Educational RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 16. – C. 265-267.
7. Abduxamidov S., Abduxamidova N. Mental Arithmetic: The Art Of Skill //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 128-130.

